

SOVET HOKIMIYATI DAVRIDA NAVOIY VILOYAT MOLIYA BO'LIMINING KADRLAR TAYYORLASH MASALASINING MILLIY ARXIV HUJJATLARIDA YORITILISHI (R-93-FOND MISOLIDA)

Sulaymonova Go'zal Rustam qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi Milliy Universitet Tarix fakulteti

Arxivshunoslik va manbaxunoslik kafedrası 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18595576>

O'zbekiston SSR moliya tizimining barqaror faoliyat yuritishi ko'p jihatdan malakali kadrlar bilan ta'minlanganlik darajasiga bog'liq edi. Xususan, 1982–1988-yillarda iqtisodiy boshqaruv tizimini takomillashtirish, moliya nazorati va rejalashtirish jarayonlarini kuchaytirish maqsadida moliya sohasida kadrlar tayyorlash masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Moliya organlarida kadrlar bilan ishlashni yanada takomillashtirish bo'yicha SSSR Moliya vazirining 1981-yil 8-maydagi 88-sonli "KPSS XXVI syezdi talablaridan kelib chiqib, moliya tizimi organlarida kadrlar bilan ishlashni yanada yaxshilash vazifalari to'g'risida"gi¹ buyrug'iga asosan oliy o'quv yurtlari, o'rta maxsus ta'lim muassasalari hamda qisqa muddatli malaka oshirish kurslari orqali moliya xodimlarini tayyorlash va qayta tayyorlash ishlari amalga oshirildi.

Arxiv ma'lumotlariga ko'ra, 1982-yilda O'zbekiston SSR moliya tizimida jami 18 420 nafar xodim faoliyat yuritgan bo'lib, ularning 62,3 foizi oliy ma'lumotga ega mutaxassislar hisoblangan. O'rta maxsus ma'lumotli xodimlar ulushi esa 29,6 foiz, qolgan qismi esa amaliy tajriba asosida ishlagan xodimlardan iborat edi². 1988-yilga kelib esa moliya tizimi xodimlari soni 24 870 nafarga yetgan bo'lib, oliy ma'lumotli mutaxassislar ulushi 74,1 foizni tashkil etdi³. Bu holat kadrlar tayyorlash tizimida amalga oshirilgan islohotlar va ta'lim muassasalari faoliyatining kengaytirilgani bilan izohlanadi.

Respublikada moliya sohasi uchun asosiy mutaxassislar Toshkent moliya instituti, Samarqand iqtisodiyot instituti hamda boshqa iqtisodiy yo'nalishdagi oliy o'quv yurtlarida tayyorlandi. Arxiv hujjatlariga ko'ra, mazkur davrda ushbu ta'lim muassasalarini 6 540 nafar moliya mutaxassisi tamomlagan⁴.

Talabalarning o'quv rejalari asosan byudjet tizimi, soliq va moliya nazorati, davlat xarajatlarini rejalashtirish kabi fanlarni qamrab olgan bo'lib, bu moliya tizimining amaliy ehtiyojlariga moslashtirilgan edi. Viloyat va tuman moliya bo'limlari huzurida tashkil etilgan qisqa muddatli malaka oshirish kurslari moliya xodimlarining kasbiy bilimlarini yangilashda muhim ahamiyat kasb etdi. 1982–1988-yillar davomida bunday kurslarda 12 300 nafar moliya xodimi qayta tayyorlashdan o'tgan⁵. Ayniqsa, 1985-yildan boshlab boshlangan "qayta qurish" siyosati doirasida moliya tizimida boshqaruv samaradorligini oshirishga alohida e'tibor qaratildi. Natijada 1986–1988-yillarda rahbar lavozimlarda ishlagan moliya xodimlarining 48 foizi maxsus boshqaruv va rejalashtirish kurslarini muvaffaqiyatli tamomlagan⁶.

1980-yillarda O'zbekiston SSR moliya tizimi, jumladan Navoiy viloyati moliya organlari faoliyatining samaradorligi malakali kadrlar bilan ta'minlanganlik darajasi bilan chambarchas

¹ O'zMA, R-93-fond, 15-ro'yxat, 5523-yig'majild, 74-varaq

² O'zMA, R-93-fond, 15-ro'yxat, 5524-yig'majild, 15-varaq

³ O'zMA, R-93-fond, 15-ro'yxat, 6037-yig'majild, 58-varaq

⁴ O'zMA, R-93-fond, 15-ro'yxat, 5520-yig'majild, 77-varaq

⁵ O'zMA, R-93-fond, 15-ro'yxat, 5523-yig'majild, 75-varaq

⁶ O'zMA, R-93-fond, 15-ro'yxat, 6179-yig'majild, 18-varaq

bog'liq edi. Ayniqsa, viloyat yangi sanoat hududi sifatida shakllanayotgan bir davrda moliya xodimlariga bo'lgan ehtiyoj ortib bordi. 1982–1988-yillarda moliya sohasida kadrlar tayyorlash, ularni joy-joyiga qo'yish, moddiy va ma'naviy rag'batlantirish masalalari davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida arxiv hujjatlarida o'z aksini topgan.

Navoiy viloyati moliya tizimi uchun malakali kadrlar tayyorlash asosan respublika miqyosidagi yirik iqtisodiy oliy o'quv yurtlari orqali amalga oshirilgan. Viloyatda moliya yo'nalishidagi mustaqil oliy ta'lim muassasasi mavjud bo'lmaganligi sababli kadrlar markazlashgan holda tayyorlanib, bitiruvchilar viloyatlarga taqsimot asosida yuborilgan. Arxiv malumotlariga ko'ra moliya sohasidagi kadrlar asosan Toshkent Moliya Instituti, Samarqand Moliya Instituti, Nukus Moliya Texnikumi kabi o'quv yurtlarida tahsil olgan bo'lib, Navoiy viloyati moliya xodimlarining asosiy qismi Toshkent moliya instituti bitiruvchilari hisoblangan. Mazkur institutni tamomlagan bitiruvchilarning 38–42 % i viloyat moliya organlariga ishga yo'naltirilgan⁷. Toshkent moliya institutida moliya sohasi uchun quyidagi asosiy yo'nalishlarda mutaxassislar tayyorlangan:

1. Davlat byudjeti va byudjet rejalashtirish,
2. Moliya va kredit,
3. Soliqlar va soliq siyosati,
4. Davlat moliyaviy nazorati,
5. Hisob va audit (hisob-kitob ishlari)⁸

Mazkur yo'nalishlar Navoiy viloyatida byudjet ijrosi, moliyaviy nazorat va soliq tushumlarini boshqarish uchun zarur bo'lgan kadrlarni tayyorlashga qaratilgan edi.

Navoiy viloyati moliya tizimi uchun muhim kadrlar manbalaridan yana biri Samarqand iqtisodiyot instituti bo'lib, moliya bo'limlariga ishga qabul qilingan xodimlarning 20–23 % i ushbu institut bitiruvchilari hisoblangan⁹.

Institutda tayyorlangan asosiy ta'lim yo'nalishlari quyidagilar edi:

1. Xalq xo'jaligini rejalashtirish
2. Iqtisodiyot va moliya boshqaruvi,
3. Ishlab chiqarish iqtisodiyoti,
4. Buxgalteriya hisobi¹⁰.

Mazkur yo'nalishlar viloyat moliya organlarida rejalashtirish va tahlil ishlari uchun kadrlar yetkazib bergan.

Moliya xodimlarining qolgan qismi o'rta maxsus moliya va iqtisodiyot texnikumlari bitiruvchilari hisoblangan. Ularning ulushi 35–38 % atrofida bo'lib, asosan quyidagi yo'nalishlarda tayyorlangan:

1. Buxgalteriya hisobi,
2. Davlat moliyasi,
3. Byudjet hisobi va nazorati.

Shuningdek, faoliyat yuritayotgan xodimlarning bir qismi sirtqi (kechki) bo'limlarda tahsil olib, oliy ma'lumot olgan.

⁷ O'zMA, R-93-fond, 15-ro'yxat, 6179-yig'majild, 20-varaq

⁸ O'zMA, R-93-fond, 15-ro'yxat, 6179-yig'majild, 25-varaq

⁹ O'zMA, R-93-fond, 15-ro'yxat, 6179-yig'majild, 38-varaq

¹⁰ O'zMA, R-93-fond, 15-ro'yxat, 6179-yig'majild, 39-varaq

O'zMA R-93 fondi tahlil qilinganda O'zbekiston SSR Moliya vazirligi Yosh mutaxassislarni taqsimlash haqida O'zbekiston SSR Davlat reja qo'mitasi (Gosplan) bilan kelishilgan holda, 1987 yilda respublika moliya texnikumlarini "Byudjet hisobi" mutaxassisligi bo'yicha tugatayotgan 90 nafar yosh mutaxassis bitirganligi, ularni taqsimlash uchun ish joylari ro'yxatini, lavozimi va tarif maoshi ko'rsatilgan holda taqdim etishni so'rab, o'sha vaqtdagi vazir o'rinbosariga murajatnoma yuborilganligini ko'rishimiz mumkin¹¹. Xuddi shu yilda Navoiy viloyati moliya boshqarmasida quyidagi bo'shi ish o'rinlari mavjuda bo'lgan va ularga o'sha davr hisob kitoblariga ko'ra quyidagicha o'rtacha oylik maosh to'langan:

1. Byudjet bo'limi katta revident-inspektori - 150 rubl
2. Davlat daromadlari bo'yicha katta revident-inspektor - 150
3. Davlat daromadlari bo'yicha katta inspektor - 140 rubl
4. FNH (moliya-xo'jalik) bo'limi katta iqtisodchisi - 140 rubl¹²

Bitiruvchilarni ish bilan taminlash masalalariga o'sha vaqtdagi viloyat moliya ishlari bo'yicha bo'lim mudiri alohida etiborga olgan.

Xususan 1983- yilda kadrlar bilan ishlashda Navoiy viloyati moliya bo'limining hisobotiga ko'ra viloyat bo'yicha jami 235 ta shtat birligi tasdiqlangan bo'lib, shundan: 40 ta lavozim — kichik xizmat ko'rsatuvchi xodimlar va tuman moliya bo'limlari haydovchilari, 195 ta lavozim — oliy va o'rta maxsus ma'lumotga ega mutaxassislar tomonidan egallanishi lozim bo'lgan lavozimlar bo'lgan¹³. Bulardan:

- Tasdiqlangan nomenklatura lavozimlarining umumiy soni — 195 ta
- Amaldagi komplektlash darajasi — 172 ta
- Shundan oliy ma'lumotga ega bo'lganlar — 93 nafar
- KPSS a'zolari va nomzodlari — 41 nafar
- VLKSM a'zolari — 75 nafar
- Oliy o'quv yurtlarida sirtqi ta'lim olayotganlar — 75 nafar
- Texnikumlarda tahsil olayotganlar — 11 nafar
- Hisobot yilida ishga qabul qilinganlar — 48 nafar
- Shundan yosh mutaxassislar — 23 nafar
- Oliy ma'lumotga ega bo'lganlar — 6 nafar
- O'rta maxsus ma'lumotga ega bo'lganlar — 17 nafar¹⁴

Hisobotda yilida jami 20 nafar oliy va o'rta maxsus ma'lumotga ega mutaxassislar ishga qabul qilinganligi ko'rsatib o'tilgan. Bundan tashqari hisobot yilida xodimlardan rahbarlik va katta lavozimlarga ilgari surilganlar mavjud bo'lib, shundan 4 nafari ayollardir. 1984-yil 1-yanvar holatiga rahbarlik va katta lavozimlarga ilgari surish uchun 32 nafar xodimdan iborat kadrlar zaxirasi shakllantirilgan, jumladan:

- rahbarlik lavozimlariga — 27 nafar,
- shundan oliy ma'lumotli — 13 nafar,
- o'rta maxsus ma'lumotli — 14 nafar,
- KPSS a'zolari — 9 nafar,
- ayollar — 9 nafar,

¹¹ O'zMA, R-93-fond, 15-ro'yxat, 6037-yig'majild, 58-varaq

¹² O'zMA, R-93-fond, 15-ro'yxat, 6037-yig'majild, 59-varaq

¹³ O'zMA, R-93-fond, 15-ro'yxat, 5523-yig'majild, 74-varaq

¹⁴ O'zMA, R-93-fond, 15-ro'yxat, 5523-yig'majild, 75-varaq

yosh mutaxassislar — 6 nafar.

Ushbu zaxiradagi 18 nafar xodim 1978–1983-yillar davomida ishlab chiqarishdan ajralgan holda Leningrad, Toshkent xalq xo‘jaligi instituti, Toshkent moliya texnikumi va Samarqand moliya texnikumida qayta tayyorlash kurslaridan o‘tgan. 1983-yilda malaka oshirish kurslaridan jami 32 nafar xodim o‘tgan, jumladan:

viloyat moliya bo‘limidan — 12 nafar (1 nafari Moskvada, 1 nafari Leningrad, 4 nafari Toshkent Xalq xo‘jaligi institutida, 6 nafari Toshkent moliya texnikumida),

tuman va shahar moliya bo‘limlaridan — 20 nafar.

1983-yilda 3 nafar xodim Toshkent xalq xo‘jaligi institutiga o‘qishga qabul qilindi, ular institutga kirishdan oldin o‘rta maxsus ma‘lumotga ega edilar. Yosh mutaxassislarni taqsimlash rejasiga muvofiq, 1983-yilda viloyat moliya bo‘limi tasarrufiga Toshkent xalq xo‘jaligi instituti bitiruvchilari — oliy ma‘lumotli yosh mutaxassislar yuborildi. 1983-yil may oyida Samarqand moliya texnikumini tugatgan 16 nafar yosh mutaxassis Navoiy viloyati moliya organlariga ishga yo‘naltirildi. Ulardan 15 nafari yetib kelgan, 1 nafari noma‘lum sabablarga ko‘ra kelmaganligi qayd etilgan. Toshkent moliya texnikumining 2 nafar bitiruvchisi Navoiy viloyatiga kelib, hozirda ota-onalari bilan yashab, mutaxassisligi bo‘yicha ishga joylashtirilgan. Yosh mutaxassislardan: 1 nafari rahbarlik lavozimiga tayinlangan, 2 nafari lavozimi bo‘yicha ko‘tarilgan. Bu ko‘rilgan chora tadbirlarni barchasi o‘sha vaqtdagi Navoiy viloyati Navoiy viloyat moliya bo‘limi mudiri — A. Dadamuhamedov va kadrlar bo‘yicha katta inspektor — L. A. Katarova tomonidan tasdiqlangan.

Navoiy viloyatida Moliya sohasidagi kadrlarni tayyorlash va ularning malakasini oshirishda ustoz-shogirt an‘anasiga alohida e‘tibor berilgan. “Inson, ayniqsa yosh inson, — deb ta‘kidlangan edi KPCC MKning 1983 yil iyun Plenumida, — hayotiy maqsadlarning olijanobligini, g‘oyaviy e‘tiqodni, mehnatsevarlik va jasoratni o‘zida mujassam etgan idealga muhtoj. Bunday qahramonlarni o‘ylab topishning hojati yo‘q — ular bizning yonimizda”¹⁵. Bular — o‘z ishiga sadoqat bilan xizmat qiladigan, kasbiy mahorat, bilim va hayotiy tajribani yuksak fuqarolik burchi deb biladigan insonlardir. Murabbiylik (ustoz-shogirdlik) jamiyatimiz hayotining ajralmas qismiga, sotsialistik turmush tarzining muhim unsurlaridan biriga, ommaviy harakatga aylandi. Dastlab ishchilar sinfi muhitida shakllangan ushbu harakat keyinchalik kolxozchi dehqonlar tomonidan faol qo‘llab-quvvatlandi hamda xalq xo‘jaligining noishlab chiqarish sohalarida, jumladan moliya organlari tizimida ham keng tarqaldi. Murabbiylik harakatining kuchi uning ildizlari kommunistik mafkura, jamoatchilik (kollektivizm) va o‘zaro yordam tamoyillariga borib taqaladi. Murabbiy yosh xodimga eng qisqa muddatda mehnat jamoasiga moslashib ketishiga, uning to‘laqonli a‘zosiga aylanishiga hamda tanlagan mehnat yo‘lining to‘g‘riligiga ishonch hosil qilishiga ko‘maklashadi. Murabbiylar yosh xodimlarda yuqori darajadagi intizom, mehnatga ongli va vijdonan munosabatni shakllantirishga alohida e‘tibor qaratadilar. Arxiv ma‘lumotlariga ko‘ra, Navoiy viloyati moliya organlarida jami 20 nafar yoshlar murabbiyi faoliyat yuritgan. Har yili viloyat moliya organlari safiga Samarqand moliya texnikumi va Toshkent xalq xo‘jaligi institutini tamomlagan yigit-qizlar kelib qo‘shilgan. Murabbiylar faoliyati amaliy jihatdan sezilarli natijalar bergan. Yoshlar bilan ishlash borasida Uchquduq tuman moliya bo‘limi mudiri Tokpanov Qulniyoz alohida

¹⁵ O‘zMA, R-93-fond, 15-ro‘yxat, 5710-yig‘majild, 6-varoq

faollik ko'rsatgan. U KIICC a'zosi bo'lib, oliy ma'lumotga ega, Moskva Butunittifoq sirtqi moliya-iqtisodiyot institutini tamomlagan, moliya tizimidagi ish staji 20 yildan ortiq bo'lib, "Moliya ishlarining a'lochisi" ko'krak nishoni bilan taqdirlangan¹⁶. 1980-yillar boshlarida Navoiy viloyati moliya organlarida 30 yoshgacha bo'lgan yosh xodimlar soni 76 nafarni tashkil etgan. Ularning barchasi jamoa hayotida, ijtimoiy-siyosiy tadbirlarda, sport va ommaviy jismoniy tarbiya ishlarida faol ishtirok etgan. Shu bilan birga, 21 nafar yosh xodim oliy o'quv yurtlari va texnikumlarda tahsilni davom ettirib, Toshkent va Samarqand shaharlarida malaka oshirgan. Yosh kadrlarni lavozimlarga ko'tarish jarayoni ham izchil olib borilgan bo'lib, 1982–1984 yillar davomida 11 nafar yosh xodim rahbarlik va katta lavozimlarga tavsiya etilgan¹⁷. Shuningdek, kadrlar almashinuvi ehtiyojini hisobga olgan holda 16 nafar yosh xodim zahira (rezerv) ro'yxatiga kiritilgan, ulardan 6 nafari oliy ma'lumotli, 10 nafari esa o'rta maxsus ma'lumotga ega bo'lgan.

1984–1986 yillarda moliya organlarida oliy va o'rta maxsus ma'lumotga ega kadrlarni tanlash va joylashtirish jarayoni asosan ularning doimiy yashash joyi hamda egallagan mutaxassisligidan kelib chiqqan holda amalga oshirilgan. Kadrlarni siyosiy va ishbilarmonlik sifatlariga ko'ra tanlashning belgilangan tartibiga rioya qilingan, ishga yangi qabul qilinayotgan xodimlarning avvalgi ish joylaridagi ishbilarmonlik va axloqiy fazilatlarini tekshirish amaliyoti qo'llanilgan.

Shu bilan birga, respublika sug'urta organlari, xususan, Davlat sug'urtasi bosh boshqarmasi tomonidan ayrim holatlarda oliy va o'rta maxsus (iqtisodiy) ma'lumot talab etiladigan nomenklatura lavozimlariga tegishli ma'lumotga ega bo'lmagan shaxslarning qabul qilinishiga yo'l qo'yilgan. Xususan, 1983 yilda bunday toifadagi 40 nafar xodim ishga qabul qilingan bo'lib, ulardan 36 nafari oliy o'quv yurtlari va texnikumlarda sirtqi shaklda tahsil olayotgan bo'lgan. 1984 yilda esa 41 nafar shunday xodim ishga qabul qilingan bo'lib, ulardan atigi 12 nafari oliy o'quv yurtlari va texnikumlarda sirtqi ta'limda o'qigan.

1983–1984 yillar davomida sug'urta organlariga oliy va o'rta maxsus ma'lumotga ega bo'lmagan holda qabul qilingan xodimlar hududlar kesimida quyidagicha taqsimlangan:

- Jizzax viloyatida — 12 nafar,
- Navoiy viloyatida — 9 nafar,
- Namangan viloyatida — 12 nafar,
- Toshkent shahrida — 14 nafar,
- Toshkent viloyatida — 8 nafar,
- Sirdaryo viloyatida — 6 nafar,
- Qashqadaryo viloyatida — 5 nafar,
- Andijon viloyatida — 4 nafar,
- Xorazm viloyatida — 3 nafar,
- Qoraqalpog'iston ASSRda — 13 nafar.

Mazkur holatlar moliya va sug'urta organlarida kadrlar bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish, lavozimlarga tayinlashda mutaxassislik va ma'lumot darajasiga qo'yiladigan talablarni qat'iylashtirish zarurligini ko'rsatadi. Kadrlarni joylashtirish jarayonida, asosan,

¹⁶ O'zMA, R-93-fond, 15-ro'yxat, 5710-yig'majild, 6-varaq

¹⁷ O'zMA, R-93-fond, 15-ro'yxat, 5710-yig'majild, 6-varaq

SSSR Moliya vazirining 1980-yil 25-yanvardagi 195-sonli “SSSR Moliya vazirligi tizimida oliy va o’rta maxsus ma’lumotga ega mutaxassislar bilan to’ldirilishi lozim bo’lgan lavozimlar nomenklaturasi to’g’risida”gi buyrug’i talablariga rioya etilgan¹⁸. Shu bilan birga, shuni ta’kidlash joizki, o’rta maxsus ma’lumotga ega xodimlarning 50 foizi orasida atigi 13 nafar kishi oliy o’quv yurtlarida sirtqi shaklda tahsil olayotgan bo’lib, bu respublika sug’urta organlari bo’yicha umumiy hisobda 6,5 foizni tashkil etadi. Jumladan, Bosh boshqarma apparatida o’rta ma’lumotga ega, katta amaliy tajribaga ega bo’lgan 12 nafar xodimdan faqat 1 nafari oliy o’quv yurtida sirtqi ta’limda o’qigan bo’lib, bu 8,3 foizni tashkil etadi. Xuddi shunday holat Qoraqalpog’iston ASSR, viloyatlar va shaharlar Davlat sug’urtasi boshqarmalari apparatlarida ham kuzatilgan. O’tkazilgan tahlillar shuni ko’rsatadiki, kadrlar zaxirasi bilan ta’minlash ishlari to’liq darajada yo’lga qo’yilmagan. Xususan, respublika sug’urta organlarida rahbar lavozimlarining 77,7 foizi kadrlar zaxirasi bilan ta’minlangan.

1984-yilga mo’ljallangan shtat jadvaliga muvofiq, viloyat moliya organlarida jami 232 ta lavozim belgilangan bo’lib, shundan 193 tasi nomenklatura lavozimlari hisoblanadi. Tekshiruv o’tkazilgan kun holatiga ko’ra, 215 ta lavozim amalda band etilgan, ulardan 176 tasi nomenklatura lavozimlari bo’lib, umumiy ta’minlanganlik darajasi 89,8 foizni tashkil etgan¹⁹. Yuqoridagi ma’lumotlardan ko’rinadiki, viloyat moliya organlarida nomenklatura lavozimlarida faoliyat yuritayotgan mutaxassislarning umumiy ulushi 1984-yil 1-yanvar holatiga 88,97 foizni, 1985-yil 1-yanvar holatiga 89,9 foizni, 1985-yil 20-may holatiga esa 90,3 foizni tashkil etgan. Davlat sug’urtasi organlarida inspeksiya boshliqlari lavozimlari bo’yicha kadrlar zaxirasi bilan ta’minlanish darajasi 78,3 foizni tashkil etgan²⁰.

1984-yil 20-may holatiga ko’ra, Navoiy viloyatining tuman va shahar moliya bo’limlarida mutaxassislar bilan ta’minlanganlik darajasi o’rtacha 88,2 foizni tashkil etgan. Biroq ayrim hududlar kesimida bu ko’rsatkich bir xil bo’lmagan. Jumladan, Qiziltepa tuman moliya bo’limida mutaxassislarning ulushi 78,6 foizni, Nurota va Navbahor tuman moliya bo’limlarida esa 84,6 foizni tashkil etgan. Uchquduq tuman moliya bo’limida esa tekshiruv o’tkazilgan kun holatiga ko’ra, shtat jadvalida nazarda tutilgan 12 ta lavozimdan 5 tasi vakant bo’lib qolgan²¹. Kadrlarni lavozimlarga joylashtirish jarayonida SSSR Moliya vazirining 1980-yil 25-noyabrdagi 195-sonli buyrug’i (“SSSR Moliya vazirligi tizimida oliy va o’rta maxsus ma’lumotli mutaxassislar tomonidan egallanishi lozim bo’lgan nomenklatura lavozimlari to’g’risida”) talablari to’liq darajada ta’minlanmagan²². Jumladan, 1985-yil 1-yanvar holatiga ko’ra, viloyat moliya organlarida 75 ta lavozim oliy ma’lumotli mutaxassislar tomonidan egallanishi lozim bo’lgan. Amalda esa ushbu lavozimlarda 61 nafar xodim faoliyat yuritgan. Ularning 34 nafari oliy ma’lumotli bo’lib, bu 55,7 foizni tashkil etgan, 26 nafari esa o’rta maxsus ma’lumotga ega bo’lgan. O’rta maxsus ma’lumotli xodimlar orasidan 8 nafari sirtqi ta’lim asosida oliy o’quv yurtlarida tahsil olayotgan²³. O’zbekiston SSR Moliya vazirligining 1983-yil 9-sentabrdagi 439-A sonli “Moliyaviy organlarning rahbar xodimlari va mutaxassislari attestatsiyadan o’tkazish ishlarini davom ettirish to’g’risida”gi buyrug’iga muvofiq, avvalgi yillarda uzrli sabablarga ko’ra attestatsiyadan o’tolmagan xodimlar bo’yicha 1984-yilda Navoiy viloyati moliya bo’limi

¹⁸ O’zMA, R-93-fond, 15-ro’yxat, 5714-yig’majild, 99-varaq

¹⁹ O’zMA, R-93-fond, 15-ro’yxat, 5714-yig’majild, 116-varaq

²⁰ O’zMA, R-93-fond, 15-ro’yxat, 5714-yig’majild, 116-varaq

²¹ O’zMA, R-93-fond, 15-ro’yxat, 5714-yig’majild, 116-varaq

²² O’zMA, R-93-fond, 15-ro’yxat, 5714-yig’majild, 117-varaq

²³ O’zMA, R-93-fond, 15-ro’yxat, 5714-yig’majild, 117-varaq

tomonidan 11 nafar xodimdan iborat ro'yxat tuzilgan²⁴. Mazkur xodimlarning barchasi 1984-yilda attestatsiyadan o'tkazilgan bo'lib, jumladan:

1984-yil davlat daromadlari yo'nalishida – 8 nafar,

1985-yil shtatlar bo'yicha – 2 nafar,

1986-yil xalq xo'jaligini moliyalashtirish (FNH) bo'yicha – 1 nafar xodim attestatsiyadan o'tgan. Attestatsiyadan o'tgan 11 nafar xodimning barchasi egallab turgan lavozimiga mos deb topilgan. Umuman olganda, viloyat moliya organlari bo'yicha 48 nafar xodim attestatsiyadan o'tkazilishi lozim bo'lgan, ulardan 37 nafari amaldagi nizomga muvofiq attestatsiyadan ozod etilgan.

1986-yil uchun moliya texnikumlari va viloyat moliya bo'limlarining kadrlar bilan ishlash bo'yicha yillik hisobotlariga ko'ra Navoiy viloyati moliya organlarida jami 250 ta lavozim, shundan 120 tasi nomenklatura lavozimlari hisoblangan. Amalda 228 ta lavozim to'ldirilgan, shundan 189 tasi nomenklatura lavozimlari bo'lib, umumiy komplektlanish darajasi 89,5 foizni tashkil etgan²⁵. 1986-yilda 12 nafar xodim lavozim jihatidan ko'tarilgan, shulardan 3 nafari rahbarlik lavozimlariga tayinlangan, jumladan 2 nafari ayollar hisoblanadi. Nomenklatura lavozimlarida 41 nafar kommunist faoliyat yuritgan, ular orasida 9 nafari tuman va shahar moliya bo'limlari mudirlari, 5 nafari byudjet bo'yicha xodimlar, 11 nafari davlat daromadlari bo'yicha mutaxassislar, 8 nafari agrosanoat majmuasini moliyalashtirish apparati xodimlari bo'lgan. Hisobot yilida Navoiy viloyati moliya organlaridan oliy va o'rta maxsus ma'lumotga ega bo'lgan 24 nafar mutaxassis turli sabablarga ko'ra chiqib ketgan. O'sha davrda viloyat moliya organlarida 20 nafar yosh mutaxassis faoliyat olib borgan, ulardan 6 nafari oliy ma'lumotli, 14 nafari o'rta maxsus ma'lumotli. 1986-yilda ishga 3 nafar oliy ma'lumotli va 5 nafar o'rta maxsus ma'lumotli yosh mutaxassis qabul qilingan. SSSR Moliya vazirligining 1973-yil 23-oktabrdagi 237-sonli "Oliy o'quv yurtlarini tamomlagan yosh mutaxassislarni moliya organlarida stajirovkadan o'tkazish to'g'risida"gi buyrug'iga muvofiq, oliy o'quv yurtlari bitiruvchilari viloyat moliya organlarida belgilangan tartibda stajirovka o'taganlar²⁶. SSSR Moliya vazirligining 1986-yil 15-yanvardagi 58-A-sonli "SSSR Moliya vazirligi tizimi xodimlarini attestatsiyadan o'tkazish to'g'risida"gi buyrug'i asosida 1986-yilda Navoiy viloyati moliya organlarining rahbar va mutaxassislari attestatsiyadan o'tkazilgan. Attestatsiyadan o'tgan 13 nafar xodimning barchasi egallab turgan lavozimiga mos deb topilgan, 6 nafari rahbarlik lavozimlariga ilgari surish uchun kadrlar zaxirasiga kiritilgan, 2 nafar xodimga "Kommunistik mehnat zarbdori" unvoni berilgan²⁷.

1987-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, kadrlar zaxirasiga jami 51 nafar xodim kiritilgan, ulardan 32 nafari oliy ma'lumotli, 19 nafari o'rta maxsus ma'lumotli. Zaxiradagi xodimlar orasida 15 nafari KPSS a'zolari va nomzodlari, 21 nafari ayollar bo'lib, 1986-yil davomida 5 nafar xodim ish joyidan ajralgan holda qayta tayyorlash kurslari va fakultetlarida o'qitilgan²⁸.

1987-yil 1-yanvar holatiga ko'ra Navoiy viloyati nazorat-taftish apparati (KRU) kadrlarining holati quyidagi ko'rsatkichlar bilan tavsiflanadi. Nazorat-revizorlar tarkibining sifat ko'rsatkichi quyidagicha o'zgargan: Bosh nazorat-revizor apparatida oliy ma'lumotga ega

²⁴ O'zMA, R-93-fond, 15-ro'yxat, 5714-yig'majild, 128-varaq

²⁵ O'zMA, R-93-fond, 15-ro'yxat, 6042-yig'majild, 67-varaq

²⁶ O'zMA, R-93-fond, 15-ro'yxat, 6042-yig'majild, 67-varaq

²⁷ O'zMA, R-93-fond, 15-ro'yxat, 6042-yig'majild, 67-varaq

²⁸ O'zMA, R-93-fond, 15-ro'yxat, 6042-yig'majild, 68-varaq

bo'lgan 7 nafar xodim faoliyat yuritgan bo'lib, bu umumiy tarkibning 27 foizini tashkil etadi²⁹. Mazkur holatdan ko'rinib turibdiki, KRU tizimida ish stajiga ko'ra xodimlar quyidagicha taqsimlangan:

- 1 yilgacha ish stajiga ega bo'lganlar – 4 nafar (15 %);
- 3 yilgacha – 9 nafar (35 %);
- 5 yilgacha – 5 nafar (19 %);
- 10 yilgacha – 6 nafar (23 %);
- 10 yildan ortiq – 2 nafar (8 %)³⁰.

Bu davrda Navoiy viloyati bo'yicha SSSR Moliya vazirligi Nazorat-taftish boshqarmasining bosh nazorat-revizori – S.K. Kim bo'lganligini arxiv materiallaridan malum.

Xulosa qilib aytganda, 1982–1988-yillarda Navoiy viloyati moliya organlarida kadrlar masalasi davlat siyosati darajasida e'tiborda bo'lgan bo'lsa-da, hududiy notekislik, malakali mutaxassislar yetishmasligi, kadrlar zaxirasining to'liq shakllanmaganligi kabi muammolar saqlanib qolgan. Shu bilan birga, attestatsiya, kadrlar zaxirasini shakllantirish, yosh mutaxassislarni jalb etish va ularni qayta tayyorlash orqali moliya tizimida professional kadrlar korpusini mustahkamlashga qaratilgan izchil choralar amalga oshirilgan. Bu jarayonlar Navoiy viloyati moliya tizimining keyingi rivojlanishi uchun muhim institutsional asos bo'lib xizmat qilgan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zMA, R-93-fond, 15-ro'yhat, 5523-yig'majild, 74-varaq.
2. O'zMA, R-93-fond, 15-ro'yhat, 5524-yig'majild, 15-varaq.
3. O'zMA, R-93-fond, 15-ro'yhat, 6037-yig'majild, 58-varaq.
4. O'zMA, R-93-fond, 15-ro'yhat, 5520-yig'majild, 77-varaq.
5. O'zMA, R-93-fond, 15-ro'yhat, 5523-yig'majild, 75-varaq.
6. O'zMA, R-93-fond, 15-ro'yhat, 6179-yig'majild, 18-varaq.
7. O'zMA, R-93-fond, 15-ro'yhat, 6179-yig'majild, 20-varaq.
8. O'zMA, R-93-fond, 15-ro'yhat, 6179-yig'majild, 25-varaq.
9. O'zMA, R-93-fond, 15-ro'yhat, 6179-yig'majild, 39-varaq.
10. O'zMA, R-93-fond, 15-ro'yhat, 6037-yig'majild, 58-varaq.
11. O'zMA, R-93-fond, 15-ro'yhat, 6037-yig'majild, 59-varaq.
12. O'zMA, R-93-fond, 15-ro'yhat, 5710-yig'majild, 6-varaq.
13. O'zMA, R-93-fond, 15-ro'yhat, 5714-yig'majild, 99-varaq.
14. O'zMA, R-93-fond, 15-ro'yhat, 5714-yig'majild, 116-varaq.
15. O'zMA, R-93-fond, 15-ro'yhat, 5714-yig'majild, 117-varaq.
16. O'zMA, R-93-fond, 15-ro'yhat, 6042-yig'majild, 67-varaq.
17. O'zMA, R-93-fond, 15-ro'yhat, 6042-yig'majild, 68-varaq.
18. O'zMA, R-93-fond, 15-ro'yhat, 6029-yig'majild, 202-varaq.

²⁹ O'zMA, R-93-fond, 15-ro'yhat, 6029-yig'majild, 202-varaq

³⁰ O'zMA, R-93-fond, 15-ro'yhat, 6029-yig'majild, 202-varaq